

Segregatsiya – alohida yordamga muhtoj bolalarni umumiy ta'limdan alohidalash va ularga maxsus maktab va internatlarda ta'lim berish.

Integratsiya – alohida yordamga muhtoj bolalar uchun umumta'lim maktablarida alohida sinflarni tashkil etish.

Inklyuziya – alohida yordamga muhtoj bolalar boshqa bolalar bilan umumta'lim maktablarida bir sinfda tahsil olishi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4860 sonli "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori bilan 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi [4]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabr "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi №-638-sonli Qarori qabul qilindi [7].

Ushbu qarorlar ta'lim tizimi oldida turgan quyidagi bir qator muammolarga yechim topish zaruratini belgilab bergan:

1. Inklyuziv ta'lim tizimi sohasidagi normativ bazaning sayozligi.
2. Inklyuziv ta'lim tizimi uchun malakali pedagog-kadrlarni tayyorlash va ularning inklyuziv kompetentligini uzluksiz rivojlantirib borish zaruriyatining yuqoriligi.
3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim, professional ta'lim, oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning uzluksizligi va izchilligini ta'minlash.
3. Inklyuziv ta'lim joriy etilgan muassasalar moddiy-texnika bazasini mustahkamlash ehtiyojining yuqoriligi;
4. Inklyuziv ta'lim muassasalarida o'qituvchi va tarbiyachilar uchun ilmiy-metodik bazaning, ya'ni zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalarining yetarli emasligi.
5. Xavfsiz inklyuziv ta'lim muhitining yuqori darajada ta'minlanishi va h.k.

Ushbu muammolarni hal etish har bir alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolaning ta'limi, tarbiyasi, rivojlanishi, ijtimoiylashuvi jarayonini muvaffaqiyatli o'tishiga zamin yaratadi. Jumladan, pedagog-kadrlarni tayyorlash asosiy masalalardan hisoblanadi. Chunki ta'lim tizimi aynan inson omili tufayli harakatga keladi va rivojlanadi yoki aksincha inqirozga yuz tutadi.

Inklyuziv ta'limni amaliyotga joriy etish o'z-o'zidan pedagoglar va tarbiyachilar faoliyatiga qo'yiladigan talabning ortishini, ularning funksional majburiyatlari va professional malakalari kengayishi ehtiyojini keltirib chiqaradi. An'anaviy bilim va malakalarning o'zigina bu ta'lim turida yetarli bo'lmay qoladi. Alohida yordamga muhtoj bolalar bilan ishlash pedagog va tarbiyachilardan maxsus professional kompetensiya, ya'ni inklyuziv kompetentlikni talab qiladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, inklyuziv kompetentlikni shakllantirish uchun pedagog empatiya, refleksiya, mobillik va moslashuvchanlik, hamkorlik qobiliyati, ta'lim oluvchilar ehtiyojlariga nisbatan senzitivlik, muloqotchanlik, o'z-o'zini boshqara olish ko'nikmasi kabi muhim sifatlarga ega bo'lishi lozim.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim maktabi tarbiyachi va pedagog-kadrlarida inklyuziv kompetentlikni shakllantirish murakkab, uzluksiz va tizimli jarayondir. Bunda inklyuziv ta'lim muhitida ishlaydigan zamonaviy kadrlarni tayyorlashda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish zarur:

1. Inklyuziv ta'limni joriy etishda uzviylik va o'zaro aloqadorlik tamoyillariga rioya etish;
2. Inklyuziv ta'lim muammosi nafaqat bo'lajak defektolog mutaxassislar, balki bo'lajak boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim yo'nalishi pedagog-tarbiyachilari duch keladigan

muammo bo‘lib, ushbu yo‘nalishlar o‘quv rejasidagi pedagogik turkum fanlar mazmuniga inklyuziv ta‘lim mazmunini kengroq qamrab olish lozim;

3. Inklyuziv ta‘lim berishning zamonaviy nazariyalarini ta‘lim amaliyotiga singdirish, bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim, maktabgacha ta‘lim pedagog-tarbiyachilariga ta‘lim berishda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlar asoslarini egallashga sharoit yaratish;

4. Inklyuziv ta‘lim tizimi joriy qilingan umumta‘lim muassasalariga tyutor (yordamchi pedagog xodim) sifatida oliy ta‘lim muassasalarining boshlang‘ich ta‘lim, maktabgacha ta‘lim yo‘nalishidagi yuqori kurs talabalarini pedagogik amaliyot davrida jalb qilish;

5. Pedagog va tarbiyachilar uchun alohida yordamga muhtoj bolalarga xavfsiz inklyuziv ta‘lim muhitini yaratishga yordam beruvchi pedagogik, psixologik, metodik adabiyotlar, qo‘llanmalar, tavsiya va dasturlarni ishlab chiqish lozim.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 30.04.2023
2. <https://lex.uz/docs/2595909>
3. [https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_\(education\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_(education))
4. <https://lex.uz/ru/docs/-5044711>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori.
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabr “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi №-638-sonli Qarori.
8. Ибрагимов Х. И. ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1 (80). – С. 608-611.
9. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.
10. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
11. Ибрагимов Х. И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.
12. Ibragimov, X. I., U. A. Yo‘ldoshev, and X. Bobomirzayev. "Pedagogik psixologiya." O‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent (2009).